

INTERVENÇÕES E ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM EM GESTANTES COM PRÉ-ECLÂMPSIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 22/05/2024](#)

NURSING INTERVENTIONS AND GUIDELINES FOR PREGNANT WOMEN WITH PRE-ECLAMPSIA

INTERVENCIONES Y PAUTAS DE ENFERMERÍA PARA MUJERES EMBARAZADAS CON PREECLAMPSIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11247888

Ana Gabriela De Aviz Silveira¹; Andreia Cristina Araújo Soares²; Denizia dos Santos Martins³; Marcelly Silva Antunes⁴; Thacyane Regina da Silva Cunha⁵; Jamilly Karoliny da Silva Miranda⁶.

Resumo

Introdução: Entre as complicações clínicas de maior relevância durante o período gravídico-puerperal estão os distúrbios hipertensivos, responsáveis por altos índices de mortalidade materna. A atuação do enfermeiro frente a paciente com pré-eclâmpsia é de grande relevância, visto que o cuidado prestado a gestante é de importante impacto para redução da morbimortalidade, riscos e agravos, suas intervenções necessitam de um preparo técnico e científico, desempenhando assim um importante papel nos serviços de saúde, este cuidado tem como principal objetivo a

prevenção de complicações maternas e fetais. **Objetivo:** o presente estudo tem por objetivo de analisar sobre as intervenções e orientações de enfermagem em gestantes com pré-eclâmpsia. **Metodologia:** O estudo consiste em um artigo de revisão sistemática de literatura com metanálise. Foram realizadas as buscas em bases de dados disponíveis na internet entre fevereiro de 2024 a março de 2024, incluindo as seguintes: biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed). A análise dos resultados foi realizada pela metodologia de Bardin. **Resultados e discussão:** Após nova análise, excluindo textos incompletos, trabalhos de conclusão de curso e duplicatas, restaram 22 estudos. Por fim, após a análise de cada texto, apenas 10 estudos foram considerados aptos à análise. Ao identificar aspectos clínicos e fazer o acompanhamento terapêutico da gestante com pré-eclâmpsia, o enfermeiro deve estar respaldado pelo preparo clínico para apoiar com segurança as condutas diagnósticas e situações práticas de cuidados e tomada de decisão. A pré-eclâmpsia tem grande relevância no processo natural da gestação, com potencial de causar a morte ao binômio mãe-filho se as condutas adequadas de tratamento não forem oportunamente adotadas. **Considerações finais:** Através deste estudo foi possível confirmar que a enfermagem tem papel importantíssimo no processo do cuidado às gestantes, proporcionando assistência, orientação e educação em saúde e evitando assim possíveis agravos. O presente estudo tem o intuito de contribuir para incrementar a literatura acadêmica e científica, ao passo que também produz informações que podem servir de aporte teórico para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o tema.

Palavras-chave: Enfermagem; Gravidez de alto risco; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Pré-eclâmpsia.

Abstract

Introduction: Among the most relevant clinical complications during the pregnancy-puerperal period are hypertensive disorders, responsible for high rates of maternal mortality. The nurse's role in dealing with a patient with pre-eclampsia is of great relevance, given that the care provided to pregnant women has an important impact on reducing morbidity and mortality, risks and injuries. Their interventions require technical and scientific preparation, thus playing an important role in health services, this care has as its main objective the prevention of maternal and fetal complications. **Objective:** the present study aims to analyze nursing interventions and guidelines for pregnant women with pre-eclampsia.

Methodology: The study consists of a systematic literature review article with meta-analysis. searches were carried out in databases available on the internet between February 2024 and March 2024, including the following: virtual library Scientific Electronic Library Online (SciELO), Virtual Health Library (VHL) and US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed). The analysis of the results was carried out using Bardin's methodology. **Results and discussion:** After a new analysis, excluding incomplete texts, course completion works and duplicates, 22 studies remained. Finally, after analyzing each text, only 10 studies were considered suitable for analysis. When identifying clinical aspects and carrying out therapeutic monitoring of pregnant women with pre-eclampsia, the nurse must be supported by clinical preparation to safely support diagnostic procedures and practical care and decision-making situations. Pre-eclampsia has great relevance in the natural process of pregnancy, with the potential to cause death to the mother-child binomial if appropriate treatment measures are not adopted in a timely manner. **Final considerations:** Through this study it was possible to confirm that nursing plays a very important role in the process of caring for pregnant women, providing assistance, guidance and health education and thus avoiding possible injuries. The present study aims to contribute to increasing academic and scientific literature, while also producing information that can serve as a theoretical contribution for the development of more in-depth studies on the topic.

Keywords: Nursing; High-risk pregnancy; Systematization of Nursing Care; Pre eclampsia.

Resumen

Introducción: Entre las complicaciones clínicas más relevantes durante el período embarazopuerperal se encuentran los trastornos hipertensivos, responsables de altas tasas de mortalidad materna. El papel del enfermero en el trato con una paciente con preeclampsia es de gran relevancia, dado que los cuidados brindados a la mujer embarazada tienen un impacto importante en la reducción de la morbimortalidad, riesgos y lesiones, sus intervenciones requieren preparación técnica y científica, desempeñando así un papel importante. Papel importante en los servicios de salud, esta atención tiene como objetivo principal la prevención de complicaciones maternas y fetales. **Objetivo:** el presente estudio tiene como objetivo analizar las intervenciones y directrices de enfermería para mujeres embarazadas con preeclampsia. **Metodología:** El estudio consta de un artículo de revisión sistemática de la literatura con metanálisis. Se realizaron búsquedas en bases de datos disponibles en Internet entre febrero de 2024 y marzo de 2024, incluidas las siguientes: biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO), Virtual Health Library (BVS) y US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed). **Resultados y discusión:** Después de un nuevo análisis, excluyendo textos incompletos, trabajos de finalización de curso y duplicados, quedaron 22 estudios. Finalmente, tras analizar cada texto, sólo 10 estudios se consideraron aptos para el análisis. Al identificar los aspectos clínicos y realizar el seguimiento terapéutico de la gestante con preeclampsia, el enfermero debe contar con el apoyo de una preparación clínica que apoye con seguridad los procedimientos diagnósticos y las situaciones prácticas de cuidado y toma de decisiones. La preeclampsia tiene gran relevancia en el proceso natural del embarazo, pudiendo provocar la muerte del binomio madre-hijo si no se adoptan oportunamente las medidas de tratamiento adecuadas. **Consideraciones finales:** A través de este estudio se pudo constatar que la enfermería

juega un papel muy importante en el proceso de cuidado de la mujer embarazada, brindando asistencia, orientación y educación para la salud y evitando así posibles lesiones. El presente estudio pretende contribuir al incremento de la literatura académica y científica, al mismo tiempo que produce información que pueda servir como aporte teórico para el desarrollo de estudios más profundos sobre el tema.

Palabras clave: Enfermería; Embarazo de alto riesgo; Sistematización de la Atención de Enfermería; Preeclampsia.

1 Introdução

A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução ocorre na maioria dos casos, sem intercorrências. Entretanto uma pequena parcela de gestantes, denomina-das “gestantes de alto risco”, por serem portadoras de alguma patologia ou sofrerem algum agravo, desenvolvem complicações que resultam em maior probabilidade de evolução desfavorável, tanto para o feto como para si mesmas¹

Entre as complicações clínicas de maior relevância durante o período gravídico-puerperal estão os distúrbios hipertensivos, responsáveis por altos índices de mortalidade materna. A expressão “hipertensão na gravidez” recebe a designação geral de síndromes hipertensivas da gestação e classificam-se em hipertensão arterial crônica, hipertensão crônica superposta pela pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia/eclâmpsia²

A pré-eclâmpsia é uma das complicações que surge durante esse período gestacional causando elevação dos níveis pressóricos (Pressão Arterial-PA: $\geq 140 \times 90$ mmHg), proteinúria ≥ 300 mg em urina 24hrs e edema generalizado, surge geralmente após 20^o semana de gestação ou anteriormente a este período, a mesma tem etiologia desconhecida porém acredita-se que se origina devido a uma má perfusão placentária, disfunção endotelial e aumento da reatividade e permeabilidade vascular³

A síndrome HELLP também é uma complicação que surge em pacientes com pré-eclâmpsia grave diagnosticada, esta síndrome se caracteriza por hemólise, enzimas hepáticas elevadas e plaquetopenia, se não tratada de forma adequada pode evoluir para uma insuficiência renal e até morte⁴

De acordo com a Organização Mundial de Saúde a Síndrome de Hellp é responsável por um quarto dos óbitos maternos da América Latina, já que a gestação é considerada como um processo fisiológico e prazeroso na vida das mulheres, porém em alguns momentos essa fase da mulher toma um rumo desfavorável, com isso a gestação se torna de alto risco, e necessita de um acompanhamento de pré-natal rigoroso para identificação precoce dessas alterações^{3 4}.

Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, não existem informações precisas sobre a incidência de pré-eclâmpsia em todo o mundo, porém estima-se que ocorra entre 3,0% e 5,0% das gestações. Especificamente para o Brasil, uma revisão sistemática identificou a incidência de 1,5% para Pré-eclampsia e 0,6% para eclampsia. Seria razoável afirmar que as informações relativas ao Brasil são ainda subestimadas, certamente variando segundo suas regiões¹.

Um estudo brasileiro registra que nas áreas mais desenvolvidas a prevalência de eclampsia foi estimada em 0,2%, com índice de morte materna de 0,8%, enquanto que em regiões menos favorecidas esta prevalência se eleva para 8,1% com razão de morte materna correspondente a 22,0%. Além das altas taxas de mortalidade, pode levar a limitações definitivas na saúde materna e a graves consequências ao feto e ao recém-nascido, sendo a maior causa de prematuridade no Brasil³.

A fisiopatologia da pré-eclâmpsia ainda não foi totalmente desmistificada, porém acredita-se que ocorre redução na perfusão placentária, falha na invasão do trofoblastos, e assim altera a função do endotélio, ocasionando

um processo inflamatório, e queda dos níveis de prostaglandinas e aumento da ação do tromboxano resultando em avanço da atividade vascular, o qual pode ocasionar complicações maternas, como insuficiência cardíaca, pulmonar, renal, fetal, crescimento uterino restrito e Síndrome da Angústia Respiratória³

Em relação ao tratamento da pré-eclâmpsia, gestantes com a forma leve da doença são acompanhadas via ambulatorial e hospitalizadas apenas para avaliação diagnóstica inicial. Gestantes com pré-eclâmpsia grave são internadas para realização de exames laboratoriais específicos, avaliação das condições clínicas maternas e do bem-estar fetal e da necessidade de transferência para unidade de referência. O tratamento definitivo da pré-eclâmpsia é a resolução da gestação, dependente de fatores como idade gestacional, gravidade da doença e bem-estar fetal¹

Devido ser uma das principais causa de morte materna no Brasil segundo dados do ministério da saúde de 2013, e relevante o estudo sobre a assistência de enfermagem a este público pois a partir daí será possível identificar fatores que possam contribuir para a melhoria na qualidade da assistência, visto que o enfermeiro e o profissional da saúde que acompanha o paciente durante um período de 24hrs, com isso se torna possível identificar complicações, evitar agravos e posteriormente proporcionar melhoria na saúde^{1 3 5}.

A atuação do enfermeiro frente a paciente com pré-eclâmpsia e de grande relevância, visto que o cuidado prestado a gestante é de importante impacto para redução da morbimortalidade, riscos e agravos, suas intervenções necessitam de um preparo técnico e científico, desempenhando assim um importante papel nos serviços de saúde, este cuidado tem como principal objetivo a prevenção de complicações maternas e fetais. Uma assistência prestada de forma adequada e de qualidade reduz a morbimortalidade e conseqüentemente diminui custos⁵.

Esses dados epidemiológicos ocorrem devido aos avanços científicos e tecnológicos que possibilitaram o aumento da expectativa de vida e com isso evidenciaram doenças nesse padrão. Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo de analisar sobre as intervenções e orientações de enfermagem em gestantes com pré-eclâmpsia

2 Metodologia

O presente estudo consiste em um artigo de revisão sistemática de literatura com metanálise, realizado de forma descritiva. Para a análise e seleção dos artigos a serem incluídos na revisão, os títulos dos artigos foram inicialmente avaliados com base na estratégia de busca de bases de dados eletrônicos, com uma avaliação subsequente dos resumos de estudos que contemplaram o assunto⁶.

Os artigos considerados pertinentes foram lidos na íntegra, a fim de excluir os artigos fora do tópico ou com algum design fora dos critérios estabelecidos de inclusão. Após a escolha dos artigos, as seguintes informações foram extraídas de cada artigo: autor, ano de publicação, número de pacientes submetidos à pesquisa, tempo de seguimento, metodologia aplicada e resultados⁷.

Na elaboração da questão de pesquisa foi utilizado a estratégia PICO (P: População; I: Interesse; Co: Contexto), sendo elaborada a seguinte questão norteadora: as principais intervenções e orientações do enfermeiro diante da pré-eclâmpsia na gestação?

Em seguida, foram realizadas as buscas em bases de dados disponíveis na internet entre fevereiro de 2024 a março de 2024, incluindo as seguintes: biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e US National Library of Medicine National Institutes of Health (PubMed), a fim de obter os estudos suficientes para a coleta de dados e análise.

A escolha das bases foi orientada de acordo com a indexação de estudos sobre temas relacionados à enfermagem. As buscas foram realizadas a partir dos seguintes descritores: Enfermagem; Gravidez de alto risco; Sistematização da Assistência de Enfermagem; Pré-eclâmpsia, utilizando o operador booleano “AND”.

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados entre 2019 e 2023, em português ou inglês, disponíveis gratuitamente em bases de dado na internet e possuindo no título ou no resumo pelo menos um dos descritores utilizados nos critérios de busca.

Como critérios de exclusão, foram definidos os seguintes: textos incompletos; trabalhos de conclusão de curso, como monografias, relatórios e dissertações; e estudos que deixaram de atender a qualquer um dos critérios de inclusão.

A análise descritiva e qualitativa foi o método escolhido para a interpretação dos resultados. A coleta de dados foi feita a partir da leitura de todos os estudos selecionados, sendo considerados os pontos de interesse para a análise e síntese, como os objetivos e os resultados de cada estudo.

A análise dos resultados foi realizada pela metodologia de Bardin. No que diz respeito à metodologia de Bardin, tal método se resume a um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição e indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção de mensagens⁸.

Este estudo respeitou os direitos autorais dos autores consultados, utilizando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para citações e referências. Desta forma, o presente estudo ofereceu riscos mínimos, porém, vale destacar o risco de análise indevida do material, infidelidade dos resultados encontrados e plágio, porém o pesquisador deste estudo, comprometem-se a realizar uma análise fiel

dos resultados encontrados dos textos que foram selecionados nas bases de dados e respeitar as normas NBR 10520:20024 e NBR 6023:20025, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a Lei nº 9.610/98 (Lei do Direito Autoral-LDA) para posteriormente exteriorizar um resultado fidedigno para a comunidade científica da área da saúde.

Por trata-se de uma pesquisa sem abordagem a seres humanos e sem instituições coparticipantes, para este estudo não foi necessária a submissão do projeto ao Comitê de Ética, nem de aprovação de instituições e/ou pessoas para a sua realização.

Também foram desenvolvidas discussões a partir de estudos disponíveis na literatura correlata. A seleção dos estudos aptos à análise foi feita por meio de algumas etapas, iniciando com a identificação dos títulos nas bases de dados, triagem, critérios de elegibilidade e inclusão.

3 Resultados

Inicialmente, foram identificados 76 títulos relacionados ao tema nas três bases de dado pesquisadas. Entre esses, 33 foram eliminados pelo ano de publicação e ausência de descritores. Após nova análise, excluindo textos incompletos, trabalhos de conclusão de curso e duplicatas, restaram 22 estudos. Por fim, após a análise de cada texto, apenas 10 estudos foram considerados aptos à análise.

Na base SciELO, foram obtidos 3 estudos, correspondendo a 30% do total. Os demais foram localizados na BVS (40%) e na PubMed (30%). Todos os estudos selecionados foram publicados em língua portuguesa.

4 Discussão dos resultados

Este artigo de revisão, buscou principalmente identificar as evidências relevantes sobre as intervenções e orientações de enfermagem em gestantes com pré-eclâmpsia. Os estudos investigaram principalmente as ações do enfermeiro à gestante com pré-eclâmpsia quanto à

identificação de sinais, rastreamento de fatores de risco, estratégias de prevenção, conhecimento dos profissionais e diagnósticos de enfermagem.

A assistência de enfermagem às gestantes com síndrome hipertensiva é primordial para um bom prognóstico, requer do profissional enfermeiro uma associação entre autonomia, senso crítico e conhecimento técnico-científico, justaposto à assistência de uma equipe multiprofissional capacitada, tornando o processo de trabalho dinâmico e resolutivo. Em um dos estudos é evidente a verificação da assistência de enfermagem à gestante de alto risco e sendo possível identificar algumas dificuldades, como escassez de materiais e equipamentos, equipe insuficiente e estrutura física precária⁹

Santana et al., (2019), diz que o enfermeiro tem um papel importante no fornecimento de informações e orientações que promovem a responsabilidade do autocuidado da gestante, esclarecendo os equívocos e corrigindo qualquer desinformação obtida. É importante orientar a paciente a identificar os sinais que seu estilo de vida e ambiente oferecem, e propor maneiras de modificá-las para evitar um agravamento na gestação¹⁰.

Ao prestar assistência à gestante, o enfermeiro deve direcionar o seu olhar para uma série de fatores que podem indicar presença de doenças de maior importância para a saúde e segurança materna e fetal, especialmente a pré-eclâmpsia. O cuidado de enfermagem deve estar interligado entre a atenção básica a maternidade. Nesse sentido, o processo de capacitação e conscientização dos profissionais sobre cada elemento a ser observado no cuidado à gestante é imprescindível para a assistência eficaz¹¹

Além da contribuição para o diagnóstico precoce, o enfermeiro também possui participação importante nas ações educativas e no acompanhamento do plano terapêutico, no sentido de prevenir agravos

posteriores. O bom relacionamento estabelecido entre enfermeiro e gestante é essencial para a adesão aos cuidados recomendados, visto que a gestante pode cuidar de si mesmo e do feto se suas preocupações forem antecipadas e identificadas pelo enfermeiro e forem inseridas as sessões de orientação em cada consulta pré-natal¹²

Fassarella et al., (2020) descrevemos principais cuidados de enfermagem, ele cita uma coleta de dados detalhada, exame físico completo, acompanhamento de exames laboratoriais, identificação dos sinais de pré-eclâmpsia, avaliação fetal, aferição da pressão arterial, padronização do atendimento e identificação e intervenção imediata em caso de crise hipertensiva conforme protocolo^{13 9}.

A enfermagem tem um grande campo de atuação na assistência ao parto e deve prestar atendimento a partir da competência técnica e humanizada, deve contar com a participação direta do enfermeiro capacitado para oferecer o acolhimento, fazer o acompanhamento durante a assistência pré-natal, trabalho de parto e nascimento, realizando as condutas necessárias para proporcionar segurança e suporte emocional^{14 10}.

Diante do diagnóstico da Pré-eclâmpsia, é necessário focar no controle clínico para prevenir a morbimortalidade materna e perinatal, através de orientações sobre os sinais de comprometimento da doença, de encaminhamento e assistência em serviços terciários e com assistência neonatal qualificada, do controle de níveis pressóricos, da prevenção da complicação (eclâmpsia) ou de sua recorrência e da identificação precoce de alterações laboratoriais¹⁵

Nesse sentido, a Sistematização da Assistência de Enfermagem torna o cuidado mais eficaz. Em outro estudo os autores destacaram a importância do conhecimento sobre a pré-eclâmpsia para a adoção correta dos cuidados de enfermagem, constatando que as condutas dos profissionais foram essenciais para garantir a qualidade da assistência,

mas uma falha primária pode trazer sérias repercussões em se tratando da pré-eclâmpsia¹⁶

A assistência de enfermagem a paciente com pré-eclâmpsia deve-se realizar a aferição da pressão arterial quatro vezes ao dia, monitoração, controle de eletrólitos, avaliação da proteinúria, balanço hídrico, pesagem diária, observação dos movimentos fetais, orientação de repouso no leito e observação dos sinais e sintomas característicos da pré-eclâmpsia^{17,10}

Apesar disso, alguns fatores dificultam a assistência de enfermagem às pacientes, principalmente no contexto da atenção básica, como falhas no acompanhamento pré-natal, ausência de informações sobre possíveis alterações e questionamentos referentes a sinais e sintomas que levem a investigação de possíveis patologias¹⁸

No ambiente hospitalar o enfermeiro precisa estar capacitado para identificar as manifestações clínicas e realizar os primeiros atendimentos de modo assertivo, estabelecendo condutas como: aferição da pressão arterial quatro vezes ao dia, garantia de repouso no leito, avaliação de proteinúria, orientações para verificação materna diária dos movimentos fetais e observação dos sinais e sintomas das síndromes¹⁹

Em um dos estudos analisados é avaliado os motivos para o parto antecipado em gestantes com pré-eclâmpsia, constatando como principal fator a necessidade de controlar a hipertensão arterial que não respondia ao tratamento medicamentoso. A assistência de enfermagem esteve presente sob a forma de orientações às gestantes e puérperas, acompanhamento do processo terapêutico, auxílio diagnóstico e encaminhamentos. Contudo, os autores reconheceram alguns desafios a serem superados pelos profissionais, como a ausência de capacitação técnica das equipes.

Em relação aos cuidados com a vitalidade fetal, muitas vezes se prioriza apenas a monitorização da gestante; evidenciando um déficit na conduta de enfermagem prestada ao binômio gestante-feto. É importante

salientar que quando a gestante se encontra hospitalizada, o feto deve ser auscultado todos os dias, e a movimentação fetal também deve ser observada¹⁹.

Em outros estudos, é avaliado aspectos clínicos, terapêuticos e nutricionais nos cuidados de enfermagem às gestantes puérperas quanto ao risco de pré-eclâmpsia, constatando que houve falha no acompanhamento pré-natal e puerperal, com consequente risco de comprometimento da gravidez¹⁷

Ao identificar aspectos clínicos e fazer o acompanhamento terapêutico da gestante com pré-eclâmpsia, o enfermeiro deve estar respaldado pelo preparo clínico para apoiar com segurança as condutas diagnósticas e situações práticas de cuidados e tomada de decisão. A pré-eclâmpsia tem grande relevância no processo natural da gestação, com potencial de causar a morte ao binômio mãe-filho se as condutas adequadas de tratamento não forem oportunamente adotadas²⁰

Sobre os cuidados de enfermagem à gestante com pré-eclâmpsia, os estudos ora analisados demonstram a ênfase no pré-natal, sendo este um momento oportuno para identificar alterações orgânicas que indiquem risco para desenvolvimento da doença, além de favorecer ao enfermeiro transmitir todas as orientações indispensáveis sobre os cuidados que a gestante deve adotar, tanto no intuito de prevenir o surgimento da doença, quanto para garantir o cumprimento do protocolo terapêutico nos casos com diagnóstico confirmado²¹.

A prevenção e educação em saúde são as melhores formas de intervenção para esclarecer às mulheres sobre sinais e sintomas que representam um alerta da doença. Assim, é possível diagnosticar e iniciar o tratamento adequado de maneira precoce. O acompanhamento pré-natal de qualidade deve passar pelo diálogo dentro de uma relação de confiança entre gestante e profissional de saúde, no intuito de transmitir o maior número possível de orientações para proporcionar uma

gestação saudável e nesse processo, o enfermeiro desempenha um papel central²².

Os resultados obtiveram o cumprimento da prescrição medicamentosa e aferição dos sinais vitais, em especial pressão arterial, foram os cuidados comumente implementados. Também se verificou que nenhuma das entrevistadas mencionou cuidados com a vitalidade fetal, priorizando-se apenas a monitorização da mãe; o que evidencia fragilidade da assistência realizada no quesito binômio mãe-filho¹³.

4 Considerações Finais

Através deste estudo foi possível confirmar que a enfermagem tem papel importantíssimo no processo do cuidado às gestantes, proporcionando assistência, orientação e educação em saúde e evitando assim possíveis agravos.

Nessa perspectiva os cuidados de enfermagem achados neste estudo envolvem: aferição da pressão arterial, detecção precoce, escuta qualificada, orientações adequadas e em tempo oportuno às gestantes sobre os sinais e sintomas, cumprimento da prescrição medicamentosa, cuidados com a vitalidade fetal e necessidade de educação continuada para o aperfeiçoamento da assistência prestada. Os resultados mostraram que a ação do enfermeiro ainda é permeada por dificuldades, tais como: insuficiência de profissionais e equipamentos; precárias condições de trabalho; ausência de capacitação periódica e de maior participação no âmbito da equipe multiprofissional.

Por outro lado, foi possível constatar uma valorização maior da assistência pré-natal que, quando realizada corretamente, possibilita a identificação precoce de sinais e sintomas da pré-eclâmpsia. Nesse contexto, o enfermeiro capacitado pode adotar as medidas necessárias para evitar a progressão da doença e o comprometimento da saúde materna e fetal. Desta forma, este conjunto de ações possibilita ao profissional enfermeiro atualizações constantes, que podem, inclusive, viabilizar durante o pré-

natal, o diagnóstico precoce dos distúrbios hipertensivos da gestação, da qual a pré-eclâmpsia faz parte.

O desconhecimento sobre a doença pode ser sanado mediante assistência pré-natal efetiva, com acompanhamento contínuo, tendo uma assistência durante a gestação pautada em orientações e resposta às dúvidas. Concluiu-se que conhecer as condutas de enfermagem implementadas ao seu tratamento é essencial para a garantia de qualidade do atendimento ofertado.

O presente estudo tem o intuito de contribuir para incrementar a literatura acadêmica e científica, ao passo que também produz informações que podem servir de aporte teórico para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o tema.

Referências

1- Brasil. Ministério da Saúde. (2012). Secretaria de Atenção à Saúde.

Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Gestação de alto risco: Manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde.

2- Krebs, V. A.; Silva, M. R.; Bellotto, P. C. B. (2021). **Síndrome de Hellp e Mortalidade Materna: Uma revisão integrativa.** Brazilian Journal of Health Review. 4 (2). 6297-6311.

3- Moura, N. S.; Gomes, M. L. S.; Rodrigues, I. R.; Rolnik, D. L.; Costa, F. S.; Oriá, M. O. B. (2020). **Procedimentos clínicos para a prevenção de pré-eclâmpsia em gestantes: Uma revisão sistemática.** Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia.

4- Santos, M. R. P. P. N.; Oliveira, A. H. A.; Souza, P. G. V. D. (2020). **A importância dos exames laboratoriais para o diagnóstico diferencial da Síndrome de HELLP.** Brazilian Journal Health Review,3 (6) 17474-17486.

5- Malmstrom, O.; Haberg, S. E.; Morken, N. H. (2020). **Probabilidade e resultados da segunda gravidez após a síndrome HELLP na primeira: um estudo de registro de base populacional.** Acta Obstet Gynecol Scand. <https://doi.org/10.1590/S010072031998000300008>.

6- Mendes, K. D. S; Silveira, R. C DE C. P; Galvão, C. M. **Uso Do Gerente De Referência Bibliográfica Na Seleção De Estudos Primários Em Revisões Integrativas.** Texto & Contexto – Enfermagem. 2019; 28:e20170204. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0204>. 2019.

7- Karina *et al.* **Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa** *use of the bibliographic reference manager in the selection of primary studies in integrative reviews.* p. 1–13, 2019.

8- Urquiza, M. D. A. **Análise de conteúdo em termos de Bardin aplicada à comunicação corporativa sob o signo de uma abordagem teórico-empírica** *Content analysis in terms of Bardin applied to corporate communications under the sign of atheoretical and empirical approach.* p. 115–144, 2016.

9- Silva, C. M. L.; Miguel, T. B. A. R.; Borges, J. A. M.; Aguiar, A. C.; Reis, P. A. M. **As-sistência de enfermagem à gestante com síndrome neurológica: Pré eclâmpsia e eclâmpsia.** Revista Perspectiva da Saúde [Internet]. 2019 [cited 2024 mar 09];1(1):39-48. Available from: http://unigrande.edu.br/wpcontent/uploads/2020/01/Perspectiva_da_Saude.pd-f#page=40

10- Santana, R. S.; Costa, A. C. R. R.; Fontes, F. L. L.; Carvalho, F. R.; Moura, F. F.; Duarte, J. M, et al. **Importância do conhecimento sobre sinais e sintomas da pré-eclâmpsia para implementação dos cuidados de Enfermagem.** Revista Eletrônica Acervo Saúde [Internet]. 2019 Sep 01 [cited 2024 mar 2]; Available from: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1425>

11- Nunes, F. J. B. P. et al. **Cuidado clínico de enfermagem a gestante com pré-eclâmpsia: estudo reflexivo.** Brazilian Journal of Health Review, v. 3, n. 4, p. 1048310493, 2020.

12- Cortinhas, A. B. B. et al. **Pré-eclâmpsia e mortalidade materna.** Revista Cadernos de Medicina, v. 2, n. 1, p. 63-73, 2019.

13- Fassarella, B. P. A. et al. **Cuidados de enfermagem direcionados à gestante portadora de doença hipertensiva específica da gravidez.** Research, Society and Development, v. 9, n. 9, e343996768, 2020

14- Cassiano, A. N. et al. **Desfechos perinatais em gestantes com síndromes hipertensivas: revisão integrativa.** Revista Enfermagem UFSM, Santa Maria, v. 10, n. 23, p. 1-20, 2020.

15- Santana, S. S. et al. **Assistência de enfermagem às mulheres com pré-eclâmpsia: revisão integrativa.** Saúde Coletiva, v. 11, n. 61, p. 4930–4941, 2021.

16- Sousa, R. S. S. et al. **Atuação da enfermagem no atendimento às emergências obstétricas: eclampsia e pré-eclâmpsia.** Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 1, p. 1022-1032, 2021.

17- Machado, N. C. B. et al. **Pré-eclâmpsia na gravidez sob a ótica das mulheres da região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.** Revista Mundial de Saúde, v. 44, p. 498-505, 2020.

18- Marques, B. L. et al. **Orientações às gestantes no pré-natal: a importância do cuidado compartilhado na atenção primária em saúde.** Escola Anna Nery, v. 25, n. 1, e20200098, 2021.

19- Guidão, N. D. B. N. et al. **Assistência de enfermagem no cuidado às gestantes com complicações da síndrome hipertensiva gestacional: uma revisão integrativa.** Revista Científica Enfermagem, v. 10, n. 29, p. 173-179, 2020.

20- Café, M. C. V. et al. **Assistência de enfermagem às alterações hemodinâmicas no período gravídico em pacientes com pré-eclâmpsia.** Saúde Coletiva, v. 11, n. 64, p. 5640–5649, 2021.

21- Leopoldino, P. M. C.; Lima, T. N. F. A.; Caldas, M. L. S. **Estratégias de tratamento e prevenção à mulher acometida por pré-eclâmpsia.** Journal of Medicine and Health Promotion, v. 6, n. 3, p. 225-233, 2021

22- Menezes, B. P. V. et al. **Manejo conservador de pré-eclâmpsia com características severas: resultados maternos e perinatais e avaliação de causas para parto pré-termo.** E-Scientia: Revista Científica Saúde do Centro Universitário de Belo Horizonte, v. 12, n. 2, p. 38-41, 2019.

¹Acadêmica de enfermagem

avizg402@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4728-0975>

²Acadêmica de enfermagem

sousaandreia50@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-8374-5658>

³Acadêmica de enfermagem

santosdenizya@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-3005-7646>

⁴Acadêmica de enfermagem

marcelyantunes2@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-2443-8005>

⁵Acadêmica de enfermagem

thacyane.silva31@gmail.com

<https://orcid.org/0009.0006.8374.5658>

⁶Enfermeira

Jamillymiranda854@gmail.com

<https://orcid.org/0009.0001-1226-042X>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/expresspediente Venha

fazer parte de
nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.